

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизмов.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Аббарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

XODIMLARGA MUNOSIB MEHNAT SHAROITLARI YARATISHNING IQTISODIY SAMARASI

Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich

O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi

Mehnat inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari-

Bosh mehnat texnik inspektori

Annotatsiya. Mazkur maqolada korxonalar, tashkilot va muassasalar tomonidan, ya'ni ish beruvchilar tomonidan xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratish natijasida xodimlarning hayoti va oilasi farovonligini ta'minlash, shuningdek, tashkilotlarning iqtisodiy barqarorligini oshirish masalalari asoslab berilgan. Ushbu jarayonda, ish beruvchi va xodim o'rtasida ikki tomonlama manfaatlar mavjud bo'lishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlari: munosib mehnat sharoitlari, iqtisodiy samaradorlik, mehnat huquqi, Xalqaro mehnat tashkiloti, baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari, zarar to'lovi, xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlari.

Annotation. This article substantiates that by creating decent working conditions for employees in enterprises, organizations, and institutions, i.e., by employers, the well-being of employees and their families is ensured, and the economic stability of organizations increases. It is emphasized that both employers and employees benefit equally from this process.

Keywords: decent working conditions, economic efficiency, labor rights, International Labour Organization, workplace accidents and occupational diseases, compensation, safe and healthy working environment.

Аннотация. В данной статье обосновано, что создание достойных условий труда для сотрудников на предприятиях, в организациях и учреждениях со стороны работодателей способствует обеспечению благополучия работников и их семей, а также повышению экономической стабильности организаций. Подчеркивается, что в этом процессе обе стороны — как работодатели, так и сотрудники — получают взаимную выгоду.

Ключевые слова: достойные условия труда, экономическая эффективность, трудовые права, Международная организация труда, несчастные случаи и профессиональные заболевания, компенсация, безопасные и здоровые условия труда.

KIRISH

Dastur erkin, adolatli va xavfsiz mehnat tamoyillariga asoslanadi, shuningdek, mehnat kishisini qadrlashga katta e'tibor qaratadi. Munosib mehnat tushunchasi orqali mehnat sohasidagi xalqaro me'yorlar va tamoyillar tatbiq etilib, xodimlarning ijtimoiy himoyasini kengaytirish maqsad qilingan. Bu jarayonda davlat organlari, ish beruvchilar tashkilotlari va xodimlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etish yuzasidan ijtimoiy muloqot o'rnatilishi ko'zda tutiladi.

Munosib mehnatning asosiy omillari to'liq va samarali bandlik, xodimlar uchun sog'lom ish sharoitlarini yaratish va ularga munosib maosh to'lashdir. So'nggi yillarda ish joylarida ekologik me'yorlarga rioya qilish, xususan, «yashil» ish o'rinlari yaratish masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu yo'nalishda ish beruvchilarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirish bo'yicha ham muhim qadamlar tashlanmoqda.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Ma'lumki, munosib mehnat nafaqat ijtimoiy adolat tamoyillarini balki iqtisodiyotning barqaror o'sishi va rivojlanishini, jamiyatda manfaatlar uyg'unligini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda munosib mehnat konsepsiyasini amalga oshirish borasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar natijasida har bir fuqaroning mehnat qilish, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash, erkin kasb tanlash huquqlari to'la ta'minlanmoqda. Mamlakatimizda munosib mehnat konsepsiyasini amalga oshirish doirasida ijtimoiy-mehnat sohasidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish ishlari olib borilishi bilan birga yangi ish o'rinlarini yaratish respublika dasturlari hamda aholini ish bilan ta'minlash va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hududiy dasturlariga binoan har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlariga binoan ish haqi, stipendiyalar va nafaqalar miqdori muttasil oshirib borilmoqda. Ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, uning manzilligini ta'minlash ishlari izchil davom ettirilmoqda. Shu o'rinda Respublikamizda mehnat sohasida ta'sirchan davlat va jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yilganligi, munosib mehnat tamoyillariga amal qilish uchun davlat, ish beruvchilar va kasaba uyushmalari o'rtasida samarali ijtimoiy muloqot o'rnatilganligini alohida ta'kidlash zarur.

Bugungi xodimlar o'z mehnat huquqlarini ko'proq angelayotgan davrda ular uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish muhim vazifa va Ish beruvchilarning burchi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki munosib mehnat sharoitlari yaratilmagan ishxonalarda jamoaning jipsligi, ish mahsuldorligi, o'z ish joyidan xavotiri tufayli mehnat qobiliyatini to'laqonli safarbar etishi zarur darajada bo'lmaydi. Bu esa Ish beruvchiga va uning korxonasining iqtisodiy ravnaqiga aks ta'sir ko'rsatadi.

Buni birgina «ZARNEWS» (<https://zarnews.uz/post/munosib-mehnat-sharoitlari-asosiy-muammo>) gazetasida chop etilgan «munosib mehnat sharoitlari asosiy muammo» sarlavhali maqola mualliflarining fikridan ham bilish mumkin. Maqolada aynan ishlab chiqarish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar, hodisa ortida o'lim bilan tugagan, oqibati og'ir, oqibati yengil holatlar bo'lganligi, tashkilotlarda birinchi navbatda insonlar umri zavol bo'layotganligi yoki bir umr nogiron bo'layotganligi va jabrlanuvchilarga Ish beruvchi millionlab mablag'lar sarflanayotganligi bayon etilgan.

Jahonda xalqaro siyosatchilar orasida, ayniqsa, 2008-yilgi global moliyaviy-iqtisodiy inqirozdan so'ng barqaror va inklyuziv iqtisodiy o'sishga erishish va qashshoqlikka barham berish uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish, sifatli ish o'rinlarini ta'minlash, ijtimoiy himoya va mehnat huquqlarini hurmat qilish zarurati ortdi.

2015-yil sentabr oyida bo'lib o'tgan BMT Bosh Assambleyasi chog'ida munosib mehnat va Munosib mehnat dasturining to'rtta ustuni – ish o'rinlari yaratish, ijtimoiy himoya, mehnat huquqi va ijtimoiy muloqot – 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish sohasida yangi kun tartibining ajralmas elementlariga aylandi.

Bundan tashqari, munosib mehnatning asosiy jihatlari BMTning yangi rivojlanish istiqbollardagi boshqa 16 ta maqsadlarning ko'pchiligiga kiritilgan.

G20, G7, Yevropa Ittifoqi, Afrika Ittifoqi va boshqa ko'p tomonlama va mintaqaviy tuzilmalarning yetakchi bayonotlari va harakat rejalari ham inqirozni bartaraf etish va Barqaror rivojlanish uchun munosib mehnat muhimligini tasdiqlaydi.

Yuqorida bayon etilganlardan xulosa qilsak, munosib mehnat sharoitlarini yaratish xalqaro darajada ham muhim bo'lib, O'zbekiston xalqaro hamjamiyatda o'z mavqeyini yuksaltirayotgan jaroyanda bu masala mamlakatimizda ham dolzarbligicha qoladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi²³da, O'zbekiston Respublikasining «Aholi bandligi to'g'risida»gi Qonunida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentiyabrdagi PF-158-son²⁴ «O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida», 2024-yil – 21-fevraldagi PF-37-son²⁵

²³ lex.uz/uz/docs/-6445145

²⁴ lex.uz/uz/docs/-5055690

²⁵ lex.uz/uz/docs/-6811936

«O‘zbekiston — 2030» Strategiyasini «yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida», 2023-yil 21-dekabrda «Odam savdosiga qarshi kurashish va munosib mehnat tamoyillarini keng joriy etishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PF-210-son²⁶ Farmonlari, O‘zbekiston Respublikasining 2021–2025-yillar uchun Munosib mehnat bo‘yicha mamlakat dasturida hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu maqola tadqiqoti uchun muayyan darajada xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida mamlakatimiz hamda xorijiy rivojlangan davlatlar iqtisodchi olimlarining mehnat bozorida xususiy sektor ehtiyoji asosida o‘rta bo‘g‘in kadrlarini tayyorlash bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari, olimlarning qarashlari hamda fikr va mulohazalari tahlil etilgan. Maqolada empirik, tasviriy statistika, guruhlashtirish, qiyosiy va dinamik tahlil tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Har bir inson ishga joylashib mehnat faoliyatini boshlar ekan, munosib hayot kechirish, oziq-ovqat sotib olish, to‘lovlarni to‘lash va kasallik yoki bola tug‘ilishi kabi kutilmagan xarajatlarni qoplash uchun yetarli daromad olishga umid qiladi. Dam olish va oila bilan vaqt o‘tkazish uchun yetarli dam olish kunlariga ega bo‘lishga va hatto hayotdan zavqlanish uchun kattayu-kichik sayohatlar uchun ham pul tejashga harakat qiladi.

Insonlar ish joyiga kelganida, u yerni xavfsiz bo‘lishini, ishlab chiqarish bilan bog‘liq baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklariga chalinishdan holi bo‘lishini boshqacha qilib aytganda, u yerda munosib ish sharoitlarini kutadi.

Bu oddiy umid emas, har bir insonning mehnat huquqidir!

O‘zbekistonda mazkur huquqlardan barcha foylanishi mumkin, chunonchi Xalqaro mehnat tashkilotining 52-Haq to‘lanadigan ta‘til to‘g‘risidagi, 95-Ish haqini himoya qilish to‘g‘risidagi, 100-Teng haq to‘lash to‘g‘risidagi, 103-Onalikni muhofaza qilish to‘g‘risidagi, 111-Mehnat va ish turlari sohasida kamsitish to‘g‘risidagi, 122-Ish bilan ta‘minlash sohasidagi siyosat to‘g‘risidagi, 187-Mehnat xavfsizligi va gigiyenasiga ko‘maklashish asoslari to‘g‘risidagi Konvensiyalari O‘zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilinishi va Konstitusiyaning 42-moddasida mehnat huquqlari mustahkamlanishi huquqiy asoslarning yuqorida darajasi yaratilganligidan dalolat beradi.

Xalqaro mehnat tashkilotining statistik ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili dunyo bo‘ylab 2,78 million kishi ish joylarida mavjud bo‘lgan xavfli ishlab chiqarish omillari ta‘sirida vafot etadi. YA‘ni, har daqiqada besh kishi halok bo‘ladi. Har yili qo‘shimcha 374 million ishchi o‘lim bilan bog‘liq bo‘lmagan baxtsiz hodisalarda jarohat oladi.

Ish bilan bog‘liq baxtsiz hodisalar ko‘p azob-uqubatlariga sabab bo‘lishidan tashqari, xodimlar va ularning oilalari, ish beruvchilar va butun iqtisodiyotga katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, ish bilan bog‘liq jarohatlar, o‘limga olib keladigan va o‘limga olib kelmaydigan kasalliklar uchun to‘lanadigan zarar to‘lovlari global iqtisodiyotda Yalpi ichki mahsulotning taxminan 4 foizini tashkil qiladi.

Haddan tashqari ko‘p ish soatlari bilan bog‘liq xavotirlar tufayli XMTning birinchi konvensiyasi 1919-yilda qabul qilingan bo‘lib, xodimlar har kuni va haftada o‘z ishlarida o‘tkazishlari kerak bo‘lgan vaqt miqdorini cheklaydi. Hozirgi vaqtda XMTning ish vaqtiga oid standartlari ishlab chiqarish munosabatlarining asosini tashkil etadi. Ushbu standartlar biz ishlashimiz kerak bo‘lgan vaqt, talab qilinadigan dam olish vaqtlari va hatto yillik ta‘tillar kabi jihatlarni qamrab oladi. Bundan tashqari, XMT standartlari yaxshi ish va hayot muvozanatini ta‘minlashga yordam

²⁶ lex.uz/uz/docs/-6703984

beradi va korxonalarni sogʻlom va samarali ishchi kuchini saqlashga undashda muhim omil hisoblanadi.

Globallashuv biznes va tijoratni tashkil qilishni ancha murakkablashtirdi. Bugungi kunda kompaniyalar koʻp resurslarni jalb qilib, global darajada bir-biri bilan raqobatlashadi. Bu shuni anglatadiki, korxonalar hozirda yetkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, omborxonalar, tarqatish markazlari, ulgurji va chakana sotuv tarmogʻi bilan shugʻullanadi. Ushbu tarmoqlar global taʼminot zanjirlari deb ataladi va ularning paydo boʻlishi soʻnggi 50 yil ichida mehnat dunyosidagi eng muhim oʻzgarishlardan biri boʻldi. Global taʼminot zanjirlarining paydo boʻlishi bir qator muammolarni keltirib chiqardi, ulardan biri butun zanjirdagi mehnat sharoitlariga tegishli.

Koʻpgina mamlakatlarda global taʼminot zanjirlari iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun ish oʻrinlari va imkoniyatlar yaratadi. Ish beruvchilar mehnat qonunchiligi va xalqaro mehnat standartlariga rioya qilgan taqdirda, bu munosib mehnatni ragʻbatlantirish, samaradorlik va iqtisodiy oʻsishni oshirishga yordam beradi hamda ishchilarga yanada yaxshi sharoit va maoshni taʼminlaydigan malakali ish oʻrinlarini egallash imkonini beradi.

Munosib mehnat sharoitlarini yaratmaslik va mehnat munosabatlarini toʻgʻri yoʻlga qoʻyilmaganligi halokatli oqibatlariga olib kelishi mumkin.

2013-yilda «Rana Plaza»ni qulab tushishi va 2012-yilda Pokiston va Bangladeshdagi zavod yongʻinlari 1500 dan ortiq odamning hayotiga zomin boʻldi va global taʼminot zanjirlarida munosib mehnat sharoitlarini taʼminlash uchun global choralar koʻrishga chaqiriq boʻldi.

Shundan keyin, «Rana Plaza» falokatidan buyon 800 000 dan ortiq Bangladesh ishchilari mehnatni muhofaza qilishning asosiy choralariga oʻqitildi.

Kompaniyalar xodimlar uchun toʻgʻridan-toʻgʻri javobgarlikni oʻz zimmasiga olmasdan, mehnat sharoitlariga taʼsir qiluvchi qarorlar qabul qilganda koʻp muammolar paydo boʻladi.

Katta kompaniyalar bilan ishlovchi kichik tashkilotlar mehnat qonunchiligiga rioya qilmasligi mumkin, bu esa ayrim hollarda norasmiy bandlikka, yomon mehnat sharoitlariga, hatto majburiy va bolalar mehnatidan foydalanishga olib keladi. Mehnat qonunchiligini yaxshi bilmaydigan yoki unga amal qilmaydigan ish beruvchilar bilan ishlash xodimlar hayoti va oilasi farovonligiga hamda tashkilotlar iqtisodiy oʻsishiga aks taʼsir koʻrsatadi.

Buni yechimi sifatida: Xalqaro mehnat standartlarini barcha ish oʻrinlarida ilgari surish, amaldagi qonunlar ijrosini taʼminlash va ijtimoiy muloqotni rivojlantirish, global taʼminot zanjirlarida munosib mehnatni ragʻbatlantirish zarur.

Shuningdek, munosib mehnatning eng muhim xususiyatlariga mehnatni muhofaza qilish kirishini eʼtiborga olgan holda, sogʻlom va xavfsiz mehnat sharoitlarini, ishlab chiqarish uskunalari xavfsizligini, xodimlar tomonidan ishlarni bajarishning xavfsiz usullarini, xodimlarni shaxsiy va jamoaviy himoya vositalari bilan taʼminlashni muhim anʼanaga aylantirish kerak.

Tegishli mehnat sharoitlari, shuningdek, ortiqcha yuklanishning oldini olish, ishning haddan tashqari intensivlashuvi va ish vaqtini nazorat qilishni nazarda tutadi, bu esa ishlab chiqarish jarohatlari va kasb kasalliklari bilan bogʻliq kasbiy xavflarni kamaytirishga yordam beradi.

Har kim munosib mehnat qilish imkoniyati Oʻzbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, Mehnat kodeksi va koʻplab qonunosti hujjatlarida mustahkamlab qoʻyilgan. Qonunchilik bazasi ushbu huquqni tartibga soladi.

Oʻzbekiston Respublikasining «**mehnatni muhofaza qilish toʻgʻrisida**»gi Qonuni mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yoʻnalishlarini belgilab beradi, bunda mehnat faoliyati davomida inson hayoti va sogʻligʻi ustuvorligini taʼminlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Bularning barchasi mehnatni muhofaza qilish standartlariga rioya qilish talablariga kiritilgan va barcha tashkilotlar uchun majburiydir.

Mehnatni muhofaza qilishning asosiy talablariga muvofiq, xodim talablarga javob beradigan ish joyiga ega boʻlish, mehnatni muhofaza qilishga oid belgilangan normalar va talablarga muvofiq ish beruvchining mablagʻlari hisobidan shaxsiy himoya vositalari bilan taʼminlanish, mehnatni muhofaza qilishga oid talablar buzilganligi oqibatida oʻz hayoti va sogʻligʻi uchun xavf yuzaga kelgan

taqdirda, agar shunday holatlar mehnatni muhofaza qilishga oid talablarga rioya etilishi ustidan davlat nazorati hamda tekshiruvini amalga oshiruvchi organlar tomonidan tasdiqlansa, ishlarni bajarishni bunday xavf bartaraf etilguniga qadar rad etish, ish beruvchining mablagʻlari hisobidan mehnatning xavfsiz uslublari va usullari boʻyicha oʻqish huquqiga ega.

Xodim yuqoridagi huquqlardan foydalansa va ish beruvchi bunga imkoniyat yaratib bersa, xodimlar hayoti va oilasi farovonligi hamda tashkilotlarning iqtisodiy oʻsishi davomli boʻladi.

Munosib mehnat sharoitlari yaratilmasa ish beruvchi qanday yoʻqotishlarga uchraydi?

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 11-fevraldagi 60-son²⁷ qarori bilan tasdiqlangan Qoidalarga asosan: Ish beruvchi ish beruvchining hududida va uning tashqarisida, shuningdek, ish beruvchi bergan transportda ishga kelish yoki ishdan ketish vaqtida xodimning sogʻligiga mehnat jarohati bilan yetkazilgan zarar uchun moddiy javobgar boʻladi.

Ish beruvchi, mehnat jarohati yoki boshqa mehnat vazifalarini bajarish bilan bogʻliq ravishda xodim sogʻligiga yetkazilgan zararni, agar u yetkazilgan zarar uchun oʻzining aybdor emasligini isbot qila olmasa, xodimga yetkazilgan zararni toʻlashi shart.

Zarar toʻlovi qancha?

Qoidaga koʻra xodimga jarohat yoki sogʻligʻiga boshqa shikast yetkazilganda jabrlanuvchining olgan yoxud olishi mumkin boʻlgan yoʻqotgan ish haqi (daromadi) toʻlanadi.

Zarar har oyda jabrlanuvchining kasbiy mehnat faoliyatini yoʻqotish darajasiga tegishli ravishda mehnat jarohati olgunga qadar uning oʻrtacha oylik ish haqiga foizlarda, sogʻligiga shikast yetkazilishi sababli qilingan qoʻshimcha xarajatlar kompensatsiyalarda, shuningdek, belgilangan hollarda bir martalik nafaqalar toʻlashda qoplanadi.

Jabrlanuvchining yoʻqotgan ish haqi tarkibiga: ham asosiy, ham daromad soligʻi undiriladigan oʻrindoshlik ish joyi boʻyicha mehnat va fuqarolik-huquqiy shartnomalar boʻyicha barcha mehnat haqi turlari; tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan daromadi (soliq inspeksiyasi maʼlumotlari asosida); mualliflik haqi; vaqtinchalik mehnatga layoqatsizligi hamda homiladorlik va tugʻruq taʼtillari davri uchun toʻlangan nafaqalar kiritiladi.

Barcha ish haqi turlari soliqlar ushlab qolingunga qadar hisoblangan summalarda hisobga olinadi.

Yetkazilgan zarar uchun javobgar boʻlgan ish beruvchi jabrlanuvchiga, oʻrtacha oylik ish haqi (daromadi)dan tashqari, mehnat jarohati tufayli qilingan qoʻshimcha xarajatlarni ham toʻlashga majburdir. Toʻlanadigan bunday xarajatlarga davolash, protezlash, qoʻshimcha ovqatlanish, dori-darmonlar sotib olish, sanatoriya-kurortda davolanish, shu jumladan jabrlanuvchining davolanadigan joyga borish va kelish yoʻl xarajatlari, zarur hollarda esa shuningdek oʻzganing parvarishiga muhtoj boʻlganda, kuzatib boruvchi shaxsning ham yoʻl xarajatlari, maxsus transport vositalarini sotib olish va boshqa turli yordam xarajatlari, agar u TIEK tomonidan yordamning ushbu turlariga muhtoj deb topilgan boʻlsa va ularni tegishli tashkilotlardan bepul olish huquqi boʻlmasa, shuningdek, jabrlanuvchi bilan ish beruvchi oʻrtasida zararni toʻlash boʻyicha bahs paydo boʻlganda hamda bahs jabrlanuvchi foydasiga hal boʻlgan hollarda advokat yollash uchun qilingan xarajatlar kiradi.

Xodim mehnat jarohatiga bogʻliq holda vafot etgan taqdirda, ish beruvchi marhumning qaramogʻida boʻlgan mehnatga layoqatsiz, shuningdek, oʻn sakkiz yoshga toʻlmagan shaxslarga yoki marhum vafot etgan kungacha undan pensiya (nafaqa) olish huquqiga ega boʻlgan shaxslarga, marhumning vafotidan soʻng tugʻilgan farzandiga, shuningdek, ota-onalaridan biriga, umr yoʻldoshiga yoki oilasining ishlamaydigan va vafot etganing 3 yoshga toʻlmagan bolalari, ukalari, singillari yoki nabiralari parvarishi bilan band boʻlgan boshqa aʼzosiga zararni toʻlashi shart.

Boquvchisi vafot etganligi munosabati bilan zararni undirish huquqiga ega boʻlgan shaxslarga ish beruvchi vafot etganing kamida oltita oʻrtacha yillik ish haqining ushbu shaxslar soniga boʻlingan summasida bir yoʻla beriladigan nafaqa toʻlaydi.

²⁷ lex.uz/docs/492899

2023-yilda Xalqaro mehnat tashkiloti «O‘zbekiston qurilish sohasida mehnat sharoitlari» nomli hisobotni e‘lon qildi.

Mazkur natijalar 2022-yilda XMT tomonidan mamlakatimizning qurilish sohasi tashkilotlarida o‘tkazilgan monitoring va o‘rganishlar bo‘yicha tayyorlangan.

Unga ko‘ra, O‘zbekiston qurilish sohasida bolalar mehnati va majburiy mehnat holatlari aniqlanmagan.

Monitoringni o‘tkazish jarayonida respublikaning turli hududlaridan 42 ta tumanda joylashgan 184 ta mahallalardagi 3564 uy xo‘jaliklari qamrab olingan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qonunosti hujjatlarida keltirilgan aniq talablardan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, munosib mehnat sharoitlari yaratilsa, xodimlar xavfsiz va sog‘lom bo‘ladi, ish beruvchiga ortiqcha xarajat qilish majburiyati yuklanmaydi, ya‘ni korxonalar, tashkilotlar iqtisodiy samaraga erishadi.

Yakunda ish beruvchilarga quyidagilarni tavsiya etamiz:

Mehnat bilan bog‘liq o‘lim, jarohatlar va kasb kasalliklarining oldini olishga investitsiyalar kiritishni rag‘batlantirish;

Korxonalar, tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilishni yaxshilash maqsadida mehnat organlari, kasaba uyumalari tashkilotlari bilan ish beruvchilar va ularning sohaga mas‘ul xodimlarining foydali tajriba almashishini tashkil etib borish;

Mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha qonun va qonun osti hujjatlarni tahlil qilib borish va ijrosini samarali yo‘lga qo‘yish.

Yoshlar uchun ta‘lim va kasbiy bilimlarni birgalikda olib borishi, ularga Ustoz biriktirilishi bo‘yicha imkoniyatlar yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PQ-300-son qaroriga 1-ilova: «O‘zbekiston — 2030» strategiyasining har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish yo‘nalishi bo‘yicha 2023-yilga mo‘ljallangan Amaliy tadbirlar rejasi. 29-maqсад. lex.uz/uz/docs/-6600390
2. Абдурахмонов Қ.А. *Меҳнат иқтисодиёти: Назария ва амалиёт*/Дарслик. Қайта ишланган ва тўлдирилган 3-нашри. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси «FAN» нашриёт давлат корхонаси, 2019. – 592 б.
3. www.lex.uz
4. www.kasaba.uz
5. www.mehnat.uz
6. www.ilo.org
7. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://mehnat.uz/uploads/news_content/files/2023/02/06/n2f5QR0jFE0.pdf
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>